

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ США

Каюпов Алишер Тураевич

самостоятельный соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12604427>

Аннотация. В статье рассматривается Стратегия развития интеллектуальной собственности, подготовленные Ведомством США по патентам и товарным, их значение для дальнейшей трансформации сферы интеллектуальной собственности, анализируется их специфика, а также показана роль Ведомства США по патентам и товарным в формировании законодательной базы сферы интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: государственная политика, инвестиции, инновации, интеллектуальная собственность, патент, патентование, правовая охрана, товарный знак, стратегия развития, цифровизация, экспертиза.

Annotation. The article discusses the Intellectual Property Development Strategy prepared by the US Patent and Trademark Office, their importance for the further transformation of the field of intellectual property, analyzes their specifics, and also shows the role of the US Patent and Trademark Office in shaping the legislative framework of the field of intellectual property.

Key words: public policy, investment, innovation, intellectual property, patent, patenting, legal protection, trademark, development strategy, digitalization, expertise.

Соединенные Штаты Америки являются одной из первых стран, где было сформировано законодательство об интеллектуальной собственности, в том числе данное государство – одно из немногих, которое еще в XX веке стало разрабатывать и реализовывать Стратегию развития интеллектуальной собственности, как официальный программный документ. Как известно, национальные Стратегии развития интеллектуальной собственности повышают возможности страны занять лидирующие позиции в экономическом развитии, а также позволяют странам раскрыть потенциал различных ресурсов. В США, как и во многих развитых странах в вопросах интеллектуальной собственности существуют различные Стратегические планы по ее развитию. Стратегические планы существуют в общих аспектах регулирования интеллектуальной собственности – Стратегический план развития интеллектуальной собственности в США, а также по сферам, то есть

существует Стратегический план Ведомства по патентам и товарным знакам и Стратегический план Бюро по авторским правам и т.д.

Отметим, что США были пионерами в формировании отправных точек развития интеллектуальной собственности, посредством стимулирования ее коммерциализации в государственном секторе.

В настоящее время, в США основными правовыми актами федерального уровня, регламентирующими сферу интеллектуальной собственности, являются:

- Закон о товарных знаках, именуемого также Законом Лэнхема (15 U.S.C.S) [1];
- Закон о модернизации музыкальных произведений – ММА от 11 октября 2018 г. [2];
- Закон об авторском праве США [3];
- Закон США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) [4];
- Закон США о праве на цифровое исполнение в звукозаписи [5];
- Закон США о защите коммерческой тайны [6];
- Закон США о защите сортов растений [7];
- Закон США об инновационных технологиях Стивенсона-Уидлера [8];
- Закон США об охране изобретателей [9] и другие. Ведущими государственными органами в сфере управления интеллектуальной собственностью в США выступают:

- Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO); - Бюро авторского права США (U.S. Copyright Office);

- Отдел по охране сортов растений, Служба сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США.

Ведомство по патентам и товарным знакам США выступает как федеральное агентство по выдаче патентов США и регистрации товарных знаков. В осуществлении своей деятельности Ведомство по патентам и товарным знакам США реализует статью 1, раздела 8, пункта 8 Конституции США, где закреплено, что государственная власть «способствует прогрессу науки и полезных искусств, обеспечивая на ограниченное время авторам и изобретателям исключительное право на их соответствующие труды и открытия»[10]. Претворяя в жизнь данное положение Конституции, США, выстраивают соответствующую политику в сфере интеллектуальной собственности. Также США провозглашает, что развитие и жизнеспособность американской экономики напрямую зависят

от эффективных механизмов защиты новых идей и инвестиций в инновации и творчество.

Для полноты и всесторонности исследования необходимо указать, что Ведомство по патентам и товарным знакам США осуществляет следующие основные функции: контроль в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности (промышленная собственность); разрабатывает и принимает ведомственные нормативные акты; консультирует Администрацию США, Конгресс по вопросам права промышленной собственности, в том числе по законопроектной деятельности; на основании заявлений правообладателей осуществляет регистрацию изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, селекционных достижений и выдачу патентов; осуществляет ведение соответствующего реестра.

Ведомство по патентам и товарным знакам США ответственно за разработку политики в сфере патентования и товарных знаков, как на национальном уровне, так и на международном. Ведомство по патентам и товарным знакам США должно обеспечивать выполнение и соблюдение международных договорных обязательств в сфере интеллектуальной собственности, а также проводить консультации по применению положений международных актов, ратифицированных США в рассматриваемой области, осуществляет мониторинг соблюдения договорных положений в США и, кроме того, оказывать техническую помощь и подготовку кадров по вопросам связанных с патентованием.

При осуществлении своей деятельности и проведения государственной политики в сфере интеллектуальной собственности Ведомство по патентам и товарным знакам США руководствуется Стратегическим планом на 2018-2022 финансовые года. Данный акт говорит о трех стратегических целях Ведомства по патентам и товарным знакам в сфере интеллектуальной собственности, а также о предполагаемых шагах в реализации этих целей. Стратегический план 2018-2022 направлен на дальнейшее укрепление потенциала Ведомства по патентам и товарным знакам, повышения качества выдаваемых патентов, зарегистрированных товарных знаков, а также на сокращение времени необходимого для получения патента. Данный Стратегический план был разработан сотрудниками Ведомства по патентам и товарным знакам при участии общественных консультативных комитетов, заинтересованных сторон и общественности.

Стратегический план Ведомства по патентам и товарным знакам провозглашает в своих положениях, что в США инновации являются национальным ресурсом, составляющим важнейшую часть экономической базы страны, а также то, что в рыночной экономике инновации выступают катализатором процветания и создания рабочих мест путём проведения высококачественных и своевременных процедур экспертизы и пересмотра патентов на изобретения и товарные знаки с целью обеспечения надежных и предсказуемых прав интеллектуальной собственности; руководство политикой в области интеллектуальной собственности и улучшения защиты прав интеллектуальной собственности; предоставление информации и образования в области интеллектуальной собственности во всем мире.

В Стратегическом плане Ведомства по патентам и товарным знакам США презентуется обеспечение или защита инноваций Ведомством как государственным органом, тем самым поощряя предприятия вступать в инвестиционные риски при исследовании, разработке и предоставления новых продуктов.

Положения Стратегии плана говорят, что патенты, товарные знаки, институт коммерческой тайны, авторские права выступают основными средствами установления прав собственности и могут быть использованы для получения ощутимых экономических выгод для их владельцев.

Подчёркивается, что США является мировым лидером в области интеллектуальной собственности, которое было достигнуто благодаря созданию сильнейшей системы ее охраны, в свою очередь играющей ведущую роль в расширении экономики страны и увеличению рабочих мест посредством:

- выдачи надежных патентов с четкими границами охраны и оптимизированной периодичностью патентной экспертизы;
- своевременной выдачи высококачественных регистраций товарных знаков.

США в данном акте декларируют, что являются также мировым лидером в области формирования защиты интеллектуальной собственности, и могут выступать для остальных стран мира ориентиром в вопросах, как защиты прав интеллектуальной собственности, так и в вопросах государственного управления интеллектуальной собственностью.

Как указывалось выше в данной статье, Стратегический план Ведомства по патентам и товарным знакам США содержит основные векторы развития интеллектуальной собственности в стране и государственного управления ею, ими выступают:

- выдача надежных документов, подтверждающих права интеллектуальной собственности;
- приведение потенциала экспертизы патентов и товарных знаков в соответствие как с текущими, так и с прогнозируемыми нагрузками на Ведомство;
- модернизация информационных технологий;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- продвижение культуры клиентоориентированности;
- защита прав интеллектуальной собственности за рубежом;
- мониторинг состояния интеллектуальной собственности в стране и оказания помощи в вопросах интеллектуальной собственности в Конгрессе США, судебных органах;
- поддержание устойчивой модели финансирования Ведомства по патентам и товарным знакам;
- разработка политики в области интеллектуальной собственности.

Достижения по указанным направлениям создают платформу для дальнейшей работы по реализации поставленных перед Ведомством по патентам и товарным знакам как государственным органом целей совершенствования интеллектуальной собственности и модернизации своей работы в условиях глобальной цифровизации, а также позиционирование США как мирового лидера в области интеллектуальной собственности. Каждая из основополагающих целей Стратегии предполагает для своей реализации целый комплекс мероприятий (шагов), которые также нашли отражение в положениях данного акта. Для объективного оценивания реализации целей Стратегии разрабатываются критерии оценки по каждому направлению. Отметим, что в Стратегии сформулированы следующие руководящие принципы:

- культура качества. Ведомство по патентам и товарным знакам, обязано способствовать совершенству всей организации, оценивая точные и последовательные результаты, прежде всего в процессе экспертизы;
- своевременность. Ведомство по патентам и товарным знакам признает потребности клиентов и заинтересованных сторон в том, чтобы

продукты Ведомства и услуги предоставлялись в то время, которое соответствует их индивидуальным потребностям;

- эффективность. Ведомство по патентам и товарным знакам является надежным финансовым распорядителем сборов, выплачиваемых клиентами;

- эффективность, Ведомство по патентам и товарным знакам прислушивается к мнению клиентов и заинтересованных лиц, учитывая их отзывы;

- ответственность. Ведомство по патентам и товарным знакам оценивает свою деятельность, принимает на себя ответственность за нее и раскрывает результаты прозрачным образом.

Положения Стратегии также направлены на достижение Ведомством по патентам и товарным знакам организационного совершенства, посредством сильного и разно векторного руководства через совместное управление, которое требует наличия специалистов, связанных с реализацией поставленных перед Ведомством целей и задач, а также культуры, которая понимает и принимает общую приверженность целям деятельности данного государственного органа и стремится обеспечить превосходный опыт работы с клиентами. Особенностью данной Стратегии, можно сказать, является постоянное упоминание в ее положениях роли и места развития человеческого капитала для оптимизации профессиональной во всех отношениях работы с учетом подотчетности и нацеленности на результаты. Приоритеты в сфере государственного управления интеллектуальной собственностью заключаются в обеспечении того, чтобы Стратегии и процессы способствовали формированию культуры взаимодействия и сотрудничества; чтобы Ведомство, осуществляя свои полномочия поддерживало разнообразных, ориентированных на результат, высокоэффективных национальных специалистов.

В тоже время, Стратегия подчеркивает, что Ведомство по патентам и товарным знакам в своей профессиональной деятельности как государственный орган взимает плату за продукты и услуги, но, при этом качество и своевременность имеют первостепенное значение, и Ведомство должно постоянно следить за тем, чтобы его возможности соответствовали поступающим требованиям. Особо подчеркивается, что те услуги, которые Ведомство предоставляет непосредственно США необходимо предоставлять с использованием передового опыта, включая

анализ данных и инновационные стратегии подбора персонала для привлечения высококвалифицированных, талантливых, увлеченных интеллектуальной собственностью специалистов по всей стране, а также делается акцент на то, что все рабочие места должны быть заполнены. При этом, Ведомство по патентам и товарным знакам своей деятельностью должно приносить максимальную выгоду для бизнеса.

Проанализировав в общем виде Стратегию развития интеллектуальной собственности, разработанную Ведомством по патентам и товарным знакам США можно выделить следующую специфику как акта, так и деятельности данного государственного органа в сфере интеллектуальной собственности:

- США в полной мере осознают, признают роль и значение интеллектуальной собственности как для мировой экономики, так и для экономики государства и сфера государственного управления интеллектуальной собственностью в достаточно полной мере регламентирована;

- в США создан механизм позволяющий, с одной стороны, детально регулировать интеллектуальную собственность, а, с другой стороны, деятельность данных государственных органов в сфере интеллектуальной собственности направлена во вне и первоочередной целью и задачей выступает клиентоориентированность, то есть работа этих государственных органов должна в полной мере удовлетворять потребности общества США в предоставлении услуг интеллектуальной собственности;

- Ведомство в своем Стратегическом плане развития интеллектуальной собственности прописало такой алгоритм через связку «цель – мероприятие по ее реализации», который, во-первых, формирует такой критерий в организации и деятельности Ведомства по патентам как прозрачность, а, во-вторых, государственным органам осуществляющим контроль в рассматриваемой сфере достаточно легко проверить реализацию поставленных в Стратегиях целей;

- особенностью Стратегического плана Ведомства по патентам и товарным знакам выступает такой аспект, как то, что над его разработкой трудились непосредственно сотрудники Ведомства (конечно с учетом мнения общественных консультативных комитетов и др.), знающие внутренние проблемы организации и деятельности Ведомства, понимающие оперативные и другие возможности по управлению сферой

интеллектуальной собственности, и в конечном итоге, осознающие ответственность за принимаемые ими решения в рассматриваемой области, а также ставящие именно перед собой реальные цели и задачи для их, прежде всего, эффективного исполнения;

- погружение Ведомства в частно-правовую сферу, означающее, что, несмотря на то, что Ведомство по патентам и товарным США сугубо государственный орган, реализующий политику государства в сфере интеллектуальной собственности, но исходя из положений, прописанных в Стратегическом плане развития ИС, видно, что в первую очередь Ведомство в своей деятельности ориентируется на извлекаемую бизнесом выгоду из сферы интеллектуальной собственности, помогая ему в этом максимально, обеспечивая, в свою очередь, качество и своевременность предоставляемых услуг.

Представляется достаточно интересным и перспективным опыт регулирования сферы интеллектуальной собственности на основании рассматриваемой Стратегии с определением ориентиров ее развития именно Ведомственным органом государства, где сам государственный орган как разрабатывает, прежде всего, для себя план деятельности, так и берет на себя полную ответственность за его реализацию.

Использованная литература:

1. U.S. Trademark Law: Rules of Practice in Trademark Cases, 37 C.F.R. 2 et seq. & Federal Statutes; Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patent Act, 35 U.S.C. Part 1 (Consolidated Trademark Law and Regulation as of July 11, 2015) // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/375756>.
2. Orrin G. Hatch–Bob Goodlatte Music Modernization Act (Musical Works Modernization Act MMA) 2018 // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/495827>
3. Copyright Act of 1976 // [Электронный ресурс] URL: <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>
4. PUBLIC LAW 105–304—OCT. 28, 1998 /// [Электронный ресурс] URL: / <https://wipolex.wipo.int/ru/text/337359>
5. Public Law 104-39, 109 Stat. 336 // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/15277>
6. PUBLIC LAW 114–153—MAY 11, 2016 // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/406004>
7. Plant Variety Protection Act, 7 U.S.C. §§ 2321-2583 (as amended up to Agriculture Improvement Act of 2018) // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20094//>

8. STEVENSON-WYDLER TECHNOLOGY INNOVATION ACT OF 1980 // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/334047>
9. Public Law 106-113, 113 Stat. 1501 // [Электронный ресурс] URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/177839>
10. United States Patent and Trademark Office // [Электронный ресурс] URL: <https://www.uspto.gov/> (дата обращения: 16.06.2024г.).

